

PROPOSTA DE MELHORIA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO EM UMA EMPRESA DE CONFECÇÕES DE CAMISETAS

Edição 122 MAI/23, Engenharias / 22/05/2023

PROPOSAL FOR IMPROVEMENT IN THE PRODUCTION PROCESS IN A T-SHIRT MANUFACTURING COMPANY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7958261

VIEIRA, Barbara Vianna Martins¹

RODRIGUES, Kauany Lopes²

GONÇALVES, Gustavo José Correa³

MUNHOZ, Marcelo Rodrigo⁴

RIBEIRO; Fernando Sabino Fonteque⁵

RESUMO

Com a alta demanda nos processos de confecção de roupas, as empresas de pequeno porte devem aprimorar seu processo produtivo, visando se manter no mercado. Além disso, as importações têm sido um grande obstáculo para a competitividade de indústrias de pequeno porte, uma vez que o baixo custo na importação de vestuário tem sido um fator preocupante para a indústria local. Dessa forma, verifica-se que uma maior eficácia pode ser decisiva para o aumento da competitividade. Com isso, este trabalho apresenta um estudo de PCP (Planejamento de Controle de Produção) para o aprimoramento do

processo utilizando os métodos de CEP (Controle Estatístico de Processo) e o JIT (Just in Time) em um sistema produtivo de camisetas em uma pequena fábrica no interior de São Paulo. Como resultado, verifica-se que a aplicação de um protótipo de molde permitiu redução de custos e um aumento na produção manual de camisetas em até 40%.

Palavras-chave: CEP. Just in Time. PCP. Confecção. Moldes.

ABSTRACT

With the high demand in clothing manufacturing processes, small businesses must improve their production process in order to remain in the market. In addition, imports have been a major obstacle to the competitiveness of small industries, since the low cost of importing clothing has been a worrying factor for the local industry. Thus, it appears that greater efficiency can be decisive for increasing competitiveness. Therefore, this work presents a study of PCP (Production Control Planning) for the improvement of the process using the methods of CEP (Statistical Process Control) and JIT (Just in Time) in a production system of t-shirts in a small factory in the interior of São Paulo. As a result, it appears that the application of a prototype mold allowed cost reduction and an increase in the manual production of t-shirts by up to 40%.

Keywords: SPC. Just in time. PCP. Confection. Molds.

1. INTRODUÇÃO

Processos como Just In Time (JIT) e o Controle Estatístico de Processo (CEP) têm sido amplamente aplicados nas indústrias de grande e médio porte, visando sempre uma melhoria do processo de produção. A aplicação desses métodos tende a aumentar a produção de forma excepcional de forma que a empresa tenha um menor custo com uma boa qualidade para os consumidores (RODRIGUES, 2019).

A aplicação do Just in Time é caracterizada pela sua simplicidade e eficácia. Com ele é possível adaptar a organização da empresa produzindo a quantidade exata

no tempo exato. O Just in Time (JIT), significa “momento certo”, e tem por objetivo produzir a quantidade exata de um produto, de forma rápida e sem a necessidade de estoques, podendo ser monitorados, cortando custos e diminuindo o desperdício (TOTVS, 2021).

A principal vantagem do Just in Time é a agilidade do processo e redução de custos de estoque, o que implica nos resultados de toda cadeia produtiva. A entrada de matéria prima com a quantidade ideal e no tempo exato faz com que o processo de desenvolvimento do produto seja contínuo, também exigindo mais agilidade na entrega do produto final e conseqüentemente, otimizando o espaço de armazenagem (SANKHYA, 2017).

Entretanto, o processo Just in Time pode trazer desvantagens caso venha ser aplicado de maneira incorreta ou não ter um conhecimento básico sobre o referido assunto. A grande desvantagem do sistema é que esse processo não pode ser aplicado em indústrias com pouca previsão em demanda e que passa por diversas oscilações. Existem empresas que precisam de um estoque. Outro ponto negativo do processo é que ele só funciona bem quando a empresa trabalha com poucos fornecedores e que tenha estabilidade no fornecimento de materiais (SANKHYA,2017).

Em contrapartida, o CEP (Controle Estatístico de Processo), é um método da gestão de qualidade que utiliza ferramentas e dados estatísticos para controlar os resultados de um fluxo de produção, por meio de indicadores que asseguram a qualidade do produto, identificando falhas em um determinado processo. Seu principal objetivo é garantir um processo estável. Com a avaliação de indicadores, o CEP permite uma estabilidade no processo, eliminando riscos ou surpresas. Assim, as características de um determinado produto, são mantidas de forma padronizada, gerando mais confiabilidade dos clientes (SCHULTZ, 2019).

A principal vantagem em aplicar o CEP está na melhoria da qualidade do produto final, gerando maior credibilidade para a empresa. Cita-se também: rápida identificação de falhas, redução de custos, melhoria da qualidade, otimização de tempo e recursos, maior estabilidade do processo, aumento da

produtividade, maior percepção de valor e confiabilidade, controle eficaz, oportuniza mudança, garante a padronização da equipe (SCHULTZ,2019).

Rosário (2004) cita que geralmente são atribuídas aos custos para implantação do processo as desvantagens. As empresas apresentam certa resistência para aplicar a metodologia, pois acreditam que o investimento é alto e ainda pela dificuldade em se estimar a totalidade dos custos que serão gerados. Além disso, a dificuldade para coleta de dados, seja por falta de treinamento de pessoal ou pelo fato de não possuir nenhum controle de qualidade, pode gerar imprevistos na produção.

Os sistemas de produção são um conjunto que engloba pessoas, máquinas e os processos desde a entrada de matéria prima na indústria até a saída de produtos ou serviços, para alcançar a produção desejada. Algumas empresas trabalham com os processos de conversão, que é a transformação de uma matéria prima em um produto diferente. Já outras empresas, trabalham com o processo de transferência, dando a ideia de tecnologia transferida (PRADO, 2020). Além desses processos, as empresas podem seguir outros sistemas de produção mais apropriados para seus segmentos. Entre esses sistemas temos: produção contínua, intermitentes (lotes) e Produção para grandes projetos (PRADO,2020).

A produção contínua se baseia em uma linha de produção mais automatizada, produzindo em maior escala e em menos tempo. Possui uma padronização em seus processos para ter uma padronização constante e com uma boa qualidade no produto final. Em contrapartida, a produção intermitente é realizada a partir de lotes ou até sob encomenda solicitada pelo cliente, seguindo as demandas e vendas do mercado. Normalmente feita com produtos exclusivos ou até produzidos em apenas um determinado período. E por fim, a produção para grandes projetos atende o desejo específico do cliente. Essa produção possui um preço mais elevado já que o serviço é totalmente personalizado (PRADO,2020).

Em conjunto com o JIT, o PCP (Planejamento e controle da produção) tem como objetivo programar a produção, o carregamento de máquinas e postos de trabalho, sequenciamento e priorização da produção e monitorar a produção

(LEÃO, 2021). É essencial dentro da empresa, uma vez que ajuda a garantir que o chão de fábrica possui os componentes necessários para produzir itens com qualidade e de acordo com o planejado.

Neste trabalho, uma empresa de confecção de roupas foi selecionada, a fim de aprimorar os conceitos já utilizados melhorando sua qualidade e seu custo benefício em termos de JIT, CEP e PCP. A problemática é criada com objetivo da aprendizagem por projetos dentro do curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, UNIFIO.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Dentro desse tópico, foi definido um produto de uma empresa para aplicar um sistema Just in Time (JIT), fazendo o planejamento do estoque dessa empresa de forma a comprar o produto de acordo com a demanda e para realizar um estudo e melhorar os parâmetros de qualidade da empresa. A fim de aplicar o CEP (Controle Estatístico de Produção) na empresa, foi realizada a criação de gabaritos que farão o controle da medida da camiseta. Através do PCP (Planejamento e Controle de Produção) pode-se entender melhor os diversos sistemas produtivos da empresa para poder realizar um planejamento adequado.

Dentro da problemática aplicada, verifica-se que a empresa trabalha prestando serviços terceirizados de mão de obra baseado em costura de roupas para outras marcas. Nela, não se possui estoque de produtos, são realizados sobre encomendas, de acordo com o pedido das marcas, onde solicitam o modelo do produto, tecido, estampa, coloração e outros parâmetros para a empresa apenas produzir. Portanto, seguindo o raciocínio do Just in time, de acordo com o número de pedidos é que se inicia o processo de produção e compra dos materiais, dessa forma, gera-se menos prejuízo a empresa, não tendo desperdício e não sendo necessário altos investimentos de capital.

Após a compra dos produtos, se inicia o processo de produção da peça. O modelo da peça é enviado para a empresa, que faz os moldes e recorta cada parte da peça no tecido. Depois disso, as peças recortadas passam pelas

costureiras que vão produzir e montar essa peça. Após terminadas vão para o setor de qualidade, onde são primeiro passadas, para tirar qualquer tipo de amassado nas roupas, deixando as peças com um melhor efeito visual.

Por último, essas peças ainda no setor de qualidade passam pelo setor de verificação, onde são realizadas as medições através de fita métrica com a medida padrão solicitada pelo cliente. Além disso, pequenos erros são verificados, como: tecido furado, amarrotado, retira-se fiapos, garantindo a qualidade da peça. As peças com falhas são descartadas, ou enviadas novamente as costureiras para conserto. Com os pedidos finalizados as peças são embaladas e enviadas ao comprador através da logística da própria empresa.

Analisando a empresa de confecção de roupas, o sistema Just In Time (JIT) é aplicado na empresa de forma a buscar uma maior produção, sem estoque, maior qualidade e redução de custo e desperdício. Assim, a produção é feita de acordo com a demanda, então, a empresa vai produzir naquele momento somente os produtos necessários, nas quantidades necessárias. E esse processo se repete em cada etapa da produção. Na medida em que se produz apenas aquilo que é demandado, diminui a necessidade de espaço para estoque de insumos e mercadorias. Além disso, ganha-se com economia em transportadoras e sistemas de distribuição e o diminui o desperdício de insumos. A Figura 1, mostra um esquema do funcionamento do sistema Just in Time.

Figura 1 – Sistema Just in Time

Fonte: EPR CONSULTORIA (2017)

Para a implantação do Controle Estatístico do Processo, foi utilizado na empresa como carta de controle, a criação de gabaritos, a fim de auxiliar no controle da criação dos moldes das camisas que serão confeccionados e produzidos pelas costureiras. Dessa forma, é possível fornecer informações para um diagnóstico mais eficaz na prevenção e detecção de defeitos e problemas nos processos avaliados, auxiliando assim, na produtividade e nos resultados da empresa, evitando o desperdício de matéria-prima, insumos, produtos, entre outros fatores. Para realizar a melhoria na empresa, será elaborado um gabarito que será manufaturado em impressora 3D, cujo principal objetivo é diminuir o desperdício de tecido e averiguar os tamanhos das peças que foram produzidas. Esse projeto terá quatro moldes (P, M, G e GG), cada um com suas respectivas medidas das camisetas, como mostrado na Figura 2. Os moldes foram projetados e realizados por software de desenho 3D, conforme indicados na Figura 3 e Figura 4, sendo os moldes fabricado em Polietileno a partir das medidas padrões mostrados na Figura 2.

Figura 2 – Medidas padrões de camisetas

Fonte: MUNDIAL IMPORTS, 2023

Figura 3 – Moldes.

Fonte: Autor

Figura 4 – Desenho Técnico do Molde P

Fonte: Autor

Como indicado no detalhe A da Figura 4, foram adaptados três furos laterais para a melhor ergonomia do operador, tendo a facilidade de erguer e baixar o protótipo. Além da ergonomia, esses três furos reduziram aproximadamente 40 gramas de cada protótipo. Com esse molde, sendo aplicado na Produção, o controle de qualidade ficaria cada vez mais apto para a conferência no dia a dia do trabalho, assim, tendo uma maior eficiência e uma padronização contínua.

Por fim, foram levantados os principais custos dentro do processo produtivo, de forma a poder evidenciar o custo total e o lucro obtido em função de um número de camisetas fabricadas. Após a aplicação dos moldes, foram contabilizadas as unidades produzidas de modo a permitir verificar o aumento ou diminuição na produtividade do mês de análise.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção serão apresentados os resultados em função do funcionamento do protótipo, investimento e retorno do investimento, bem como uma análise da

melhoria obtida.

3.1 Funcionamento do Protótipo

A fim de realizar o Planejamento de Controle de Produção da empresa utilizou-se alguns métodos como CEP com a criação de moldes, e o JIT através da gestão do estoque. O estoque que antes notava-se grande desperdício de matéria-prima, agora compra apenas o que é necessário de acordo com a demanda, após os estudos realizados.

Esses moldes terão duas funções no processo de produção. Em primeiro instante seu funcionamento servirá para reduzir desperdícios que foram encontrados no início da produção. Foram observados muitos tecidos desperdiçados por conta de não ter um controle de medidas no momento do corte do tecido. Assim, o molde que fica na parte exterior do protótipo que possui 50mm maior que a medida padrão, como mostra a Figura 5.

Figura 5 – Funcionamento externo do Molde

Fonte: Autor

Nessa situação, o molde é posicionado em cima do tecido, riscando e realizando o corte de maneira igualitária de cada padrão (Figura 6). Diante disso, é possível verificar vários tipos de posicionar os moldes para que haja um melhor aproveitamento da matéria-prima.

Figura 6 – Exemplificação do processo de corte dos tecidos

Fonte: AUDACES (2018)

A segunda função do protótipo está ligada no controle de qualidade do produto final. O mesmo foi elaborado buscando averiguar se o tamanho está ideal com os padrões, visto que possui uma alta produção de camisas por dia. A parte interior do protótipo terá a medida exata das medidas padrões (Figura 7), tendo uma tolerância de 5 cm.

Figura 7 – Funcionamento interno do Molde

Fonte: Autor

Seu funcionamento será através da sensibilidade e prática do usuário. O operador posiciona o molde em cima da camiseta já finalizada e visualiza se a camiseta está dentro das medidas, como mostras na Figura 8. Caso não esteja, a mesma retornará para um reprocesso, evitando erros para os consumidores.

Figura 8 – Funcionamento Controle de Qualidade

Fonte: Autor

Com este estudo verifica-se a melhora do controle de qualidade do produto através do molde proposto. Esse controle apresentou ênfase no método de Controle Estatístico de Processo (CEP), o qual detectou avarias no processo antes mesmo de chegar ao consumidor final, melhorando o Planejamento de Controle de Produção (PCP). Além do mais, as demandas dessa empresa puderam obter melhor eficiência tanto no prazo de entrega, como na qualidade do produto, uma vez que atrasos ocorridos por erros no processo puderam ser suprimidos. O planejamento do processo da produção começa a partir da entrada de pedidos, após isso se dá o andamento nas compras de matérias primas e o cálculo do tempo de fabricação, assim sendo aplicado o método Just in Time (JIT).

1.1 Investimento Inicial e retorno do investimento

O investimento inicial foi estipulado através da fabricação dos moldes, sendo sua massa calculada por meio do software 3D, podendo ser estimada seu custo por quilo, indicado no Quadro 1.

Quadro 1 – Custo do Protótipo

Material	Custo Kg	Valor Total
Polietileno tereftalato (PET) P	R\$ 1,80	26,80 Kg x 1,80 = R\$48,24
Polietileno tereftalato (PET) M		31,20 Kg x 1,80 = R\$56,16
Polietileno tereftalato (PET) G		36,75 Kg x 1,80 = R\$66,15
Polietileno tereftalato (PET) GG		41,60 Kg x 1,80 = R\$74,88
TOTAL		R\$245,43

Este valor apenas representa o custo do material, tendo em vista que o processo de fabricação faria uso de prototipagem 3D, nas dependências do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos (UNIFIO). Salienta-se que o processo de fabricação será avaliado em futuros trabalhos.

Foram coletados alguns dados de custo que a empresa possui. Com esses dados, o custo de cada camiseta foi relacionado antes e depois da implementação do protótipo. Os custos estão indicados no Quadro 2.

Quadro 2 – Custo da empresa mensal

Dados	Valor (R\$)
Matéria-prima	3.000,00
Material de Embalagem	840,00
Aluguel da fábrica	1.000,00
Mão-de-obra Direta	3.000,00
Energia elétrica fábrica	720,00
Custo mensal	R\$ 8.520,00

Com base nesses dados, a empresa afirma que durante o mês de análise produziu 758 unidades e vendeu a um preço de R\$18,99 cada unidade, obtendo um lucro mensal de R\$ 5874,42. Já a lucro bruto da empresa, seria a lucro mensal que foi no valor de R\$14.394,42 subtraindo os custos das mercadorias vendidas no valor de R\$8520,00. Assim, a empresa teve um lucro bruto mensal de R\$5874,42.

Com a utilização e criação dos gabaritos e outros sistemas de automatização já presentes na fábrica, como máquina de costura, podemos notar que a empresa pode produzir as peças de forma mais rápida, mais eficiente, com maior qualidade e principalmente com menos desperdício, agilizando dessa forma o processo que anteriormente era lento, e com muito atraso em encomendas devido a quantidade de erros e retrabalhos. O valor R\$245,73 investido nos moldes, retornou a fábrica no mesmo mês, não prejudicando o financeiro em caixa. Após isso, trouxe 40% a mais de produtividade a empresa, tendo em vista que foi possível realizar a fabricação de 1062 camisetas no mês seguinte.

Isto posto, verifica-se que a empresa se tornou mais produtiva, obtendo um volume de produtos ampliados e conseqüentemente os resultados em menor tempo, tendo assim um melhor retorno. É possível obter a redução dos custos através do investimento gerado juntamente ao auxílio das máquinas de costura já presentes na fábrica. Com os moldes, os erros devidos aos cortes incorretos para a fabricação do produto foram suprimidos, deixando do tamanho correto para o próximo processo que seria a costura da camiseta, gerando menor desperdício de material.

4. CONCLUSÃO

Após a análise do sistema Just in time, pode ser identificado que a implementação desse método garante um processo de produção com mais agilidade e um custo reduzido. Todavia, é importante planejar as etapas do processo de produção e garantir os materiais utilizados e um estoque de produção visando bons resultados. Não obstante, é importante estar atento a qualidade funcional dos equipamentos, realizando as manutenções quando necessário para garantir a eficácia do sistema.

Ao usar o Just in Time, pode-se ter mudanças em relação ao estoque de materiais, controlando a quantidade de materiais na entrada e saída, fazendo assim uma nova compra de acordo com a demanda de pedidos. Antes da implementação deste estudo, o sistema era mais lento, pois o corte era com medições de fita métrica. Com a criação de cartas de controle feita pelos gabaritos pode-se evitar desperdício de materiais que ocorriam, devido a

precisão que ele oferece em relação as medidas usadas para cada tamanho de camiseta, acarretando em maior eficácia na marcação dos tecidos, bem como na diminuição do tempo do sistema produtivo para determinada quantidade de pedidos.

Além disso, foi possível verificar que a implementação dos gabaritos permitiu um aumento na produtividade, tendo em vista os resultados obtidos de 40% na produtividade. Desta forma, o investimento do capital aplicado na criação e fabricação dos gabaritos pode ser rapidamente recuperado, gerando mais produtividade e menor desperdício ao sistema de produção de camisetas. Manter a qualidade é um aspecto importantíssimo para a visão da empresa e de seus clientes, sendo essa uma das principais funções da criação dos gabaritos.

Por fim, sugere-se que em futuros trabalhos sejam abordados pontos de possíveis automatizações no sistema de produção, bem como no desenvolvimento de novos gabaritos com geometrias que possam atender outros tipos de tecidos e cortes de roupas, como calças, blusas, entre outros.

5. REFERÊNCIAS

AUDACES. **Corte de tecidos com elastano**. 2023. Disponível em: <<https://audaces.com/pt-br/blog/corte-de-tecidos-com-elastano-confira-dicas-importantes>>. Acesso em: 22 de Março de 2023.

ERP CONSULTORIA. **JUST IN TIME: SAIBA MAIS SOBRE O SISTEMA DE PRODUÇÃO ENXUTA**. 2017. Disponível em: <https://eprconsultoria.com.br/just-in-time/>. Acesso em: 15 fev. 2023.

LEÃO, Thiago. **PCP: o que é o planejamento e controle de produção**. Nomus, 2021. Disponível em: <<https://www.nomus.com.br/blog-industrial/pcp/>>. Acesso em: 28 de Março de 2022.

MUNDIAL IMPORTS. **Tabela de tamanho e camisetas**. 2023. Disponível em: <<https://www.mundialimports.com.br/camisetas/poliester/camiseta-branca-100-poliester-tamanho-g-valor-unitario.phtml>>. Acesso em: 28 de Março e 2023.

PRADO, Tatiana. **Entenda o significado e os principais tipos dos Sistemas de Produção**, 2020. Disponível em: < <https://www.voitto.com.br/blog/artigo/sistemas-de-producao>>. Acesso em: 22 de Março de 2023.

RODRIGUES, Leonardo. **Aprenda como aplicar o Controle Estatístico de Processo (CEP) para a detecção de problemas**. Voitto, 2019. Disponível em: < <https://www.voitto.com.br/blog/artigo/controle-estatistico-de-processo>>. Acesso em: 23 de Março de 2023.

ROSÁRIO, Marcelo B. **Controle estatístico de processo: Um estudo de caso em uma empresa da área de eletrodomésticos** – Dissertação de Mestrado. Programa de Mestrado Profissionalizante em Engenharia. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.

SANKHYA. **O que é um Just in Time? Como ele ajuda a sua empresa?** 2017. Disponível em: <<https://www.sankhya.com.br/blog/o-que-e-just-in-time/>>. Acesso em: 19 de março de 2022.

SCHULTZ, Felix. **Controle estatístico de processo: o que é o CEP e par que serve?** Bom Controle, 2019. Disponível em: <https://blog.bomcontrole.com.br/controle-estatistico-processo-cep/#:~:text=Boa%20leitura!-,O%20que%20%C3%A9%20controle%20estat%C3%A9stico%20de%20processo%20%E2%80%94%20CEP,falhas%20de%20um%20determinado%20processo>>. Acesso em: 25 de março de 2022.

TOTVS. Just in Time: **Como a metodologia pode auxiliar na produtividade?** **TOVS**, 2021. Disponível em: <<https://www.totvs.com/blog/gestao-industrial/just-in-time/>>. Acesso em: 22 de março de 2022.

¹Departamento de Engenharia de Produção – Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos-Unifio/FEMM

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil